

ONA TILI TA'LIMIDA TALABALARNING GERMENEVTIK YONDASHUV ASOSIDA O'QITISHNING ILMIY-METODIK ASOSLARI

Shaxnoza Shakirdjanovna Djo'rayeva

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston

shaxnoza.djuraeva.82@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14879132>

Annotatsiya: Ona tili ta'lim mazmunida talabalarni aqliy va intellektual jihatdan har tomonlama salohiyatli qilib tarbiyalash bugungi kunning muhim masalalari darajasiga ko'tarilgan. Shu nuqtai nazardan talabalarda samarali tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germanevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalari rivojlantirishga oid ushbu tadqiqot ishi dolzarb sanaladi. Talabalarning tinglash, tushunish ko'nikmalarini germanevtik ta'limotdan foydalanish asosida samarali omillarini aniqlash va texnologiyalarni rivojlantirishdan iborat. Ona tili ta'lim mazmunida tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germanevtik ta'limotdan foydalanib o'rgatishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va intensiv o'rgatish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Ona tili, intellektual germanevtik, antroposentrik, antroposentrik, kompetensiyaviy-lingvistik, muloqot.

KIRISH

Jahonda bugungi globallashuv davrida ona tili ta'lim mazmunini nutqiy muloqot vositasi sifatida o'rganish, har bir tilni jonli holatda o'rgatish ustuvor vazifa qilib qo'yilmoqdaki, bu bilan dunyoda talabalarni shaxs sifatida shakllantirishning innovatsion modellarini amaliyotga tatbiq etish dolzarb sanalmoqda. Talabalarning nutqiy muhitga mos ravishda tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germanevtik ta'limotdan mediatexnologiyalar asosida tayyorlashda –tarixiy pedagogik, kognitiv omillarni inobatga olishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish talab etiladi. Zero, nutqning asosiy vazifasi kishilar o'rtasidagi aloqa-aralashuvni shakllantirishdan iborat ekan, ona tili ta'lim mazmuniga asosiy e'tiborni kommunikativ maqsadlarga yo'naltirish ustuvor vazifa sanaladi. Bu esa talabalar nutqining rivojlanishiga, ularda erkin so'zlashuv bo'yicha ko'nikma va malakalarning oshishiga qo'yiladigan talablar hamda nutq materialidan maqsadli foydalanishda nutq o'stirish mazmunini modernizatsiyalash, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash metodikasini takomillashtirish, dars mashg'ulotida o'qituvchining kasbiy kompetentligini oshirishga bo'lgan ehtiyojni yanada kuchaytirish kerakligini taqozo etadi.

Nutqni muloqot vositasi sifatida o'qitish AQSh, Avstraliya, Britaniya, Germaniya, Fgapsiya, Yaponiya, Xitoy Xalq Respublikasi, Rossiya Federatsiyasi va boshqa qator mamlakatlarda yetakchi yo'nalish sifatida tan olinib, uning nazariy asoslari yaratilib, o'qituv uslublari belgilab berilmoqda. Natijada o'ziga xos ravishda nutqning metodik lingvistikasi yaratildi. Zamonaviy tillarni o'rgatish bilan bog'liq nazariy, ilmiy va metodik masalalar Yevropa markazida, Islam Indonesiya universitetida, Linton, Inchon, Beyjing, Xankuang, Turkiyaning Gazi Universiteti (Anqara), Centre of increasing to pedagogical qualification on base Manchesters, Belfield pedagogical university Germany (Germaniya), Nauchniy sentr gumanitarnix issledovaniy (Rossiya) kabi ko'plab ilmiy markazlarda, universitetlarda tadqiq ob'ekti bo'lib, talabalar ga nutqni muloqot metodi asosida unga kreativlik bilan yondashgan holda o'qitish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilayotgani alohida ahamiyatga ega.

Dunyo miqyosida antroposentrik yoki germanevtik ta'lim tamoyillari rolining kuchayishi nutq o'stirishga, o'rganishga kompetensiyaviy-lingvistik va muloqot faoliyatlari orqali qarash zaruriyatini yuzaga keltirdi. Lingvistik birliklar asosida nutqni germanevtik yondashuvlar asosida tashkil etish tilni o'rgatish jarayoni shakllanishiga rivojlanishiga ta'sir etdi.

BMTning "Ta'lim barcha uchun" dasturida XXI asrga xos bo'lgan tinglash, tushinish ko'nikmalarni ilk davrdan rivojlantirish masalasi markaziy o'rin egallaydi. Bu esa, talabalarda nutq va tafakkur birligiga asoslangan muloqotni maqsadli shakllantirish hamda motivatsion yo'nalgan nutqga xos tinglash, tushinish ko'nikmalarini rivojlantirmay turib amalga oshmaydi. Ona tili ta'lim mazmunidagi tub islohotlar xalqaro hamda milliy standartlarga muvofiq nutq o'stirish tizimining sifatini oshirish, ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi, chunki aynan tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda matn bilan ishlash, o'rganish ona tili ta'limda talaba tafakkuri hamda dunyoqarashini muvaffaqiyatli shakllantirishning zaruriy sharti hamda nutqiy kommunikativ, kreativ, sosiolingvistik kompetensiyalari sifatini oshiradi. Shu bois, ona

tili ta'lim jarayonida nutqqa ehtiyoj tugdiruvchi ta'lim shakllari hamda texnologiyalarini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etadi. Jahonda ona tili ta'lim yoshidagi shaxsni ta'limi davrida turli o'quv fanlarini samarali egallashga nutqiy va kognitiv jihatdan kompleks tayyorlashning pedagogik-psixologik xususiyatlarini aniqlash hamda variativ yondashuvlarini amaliyotga joriy etish yuzasidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Ona tili ta'lim mazmunida talabalarning tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germenevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalari orqali dunyoni anglash malakalarini shakllantirish tizimli pedagogik ta'sir hamda metodik yondashuvlarga asoslanadi. Talabalarning nutqiy tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishga tayyorlashda ona tili ta'lim mazmunida oila, maktab hamda ijtimoiy institutlar integrativ faoliyati taqozo etiladi. Bu jarayonning pedagogik modelini modernizatsiyalashda talabalarda intellektual rivojlanishni talab etiluvchi soha kompetensiyalarini integrativ rivojlanishini ta'minlovchi samarali texnologiyalarni tanlash, joriy etish talab etiladi.

Mamlakatimizda ona tili ta'lim mazmunini tizimli rivojlantirish uchun uni tubdan isloh qilish va jahon standartlari darajasida optimallashtirishning huquqiy-me'yoriy asoslari takomillashtirildi. Shuningdek, ona tili ta'lim mazmunida Davlat standartida har tomonlama yetuk qilib voyaga yetkazish maqsadida o'quv-tarbiyaviy jarayonni zamonaviy talablarga asoslangan holda tashkil etish, innovatsion ta'lim shakllari hamda texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. "Shuning uchun ona tili ta'lim mazmunini rivojlantirish ana shunday yuksak islohotlarni hayotga joriy etish biz uchun ham qarz, ham farzdir" [10]. Ona tili ta'limda talabalarni aqliy, ruhiy, jismoniy rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik omillari, didaktik tamoyillarini zamonaviy kontekstda tadqiq etish maqsadga muvofiqdir.

Xususan, talabalarning tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germenevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalarini samarasi OTMda ona tili sohasiga tayyorlashning metodik va didaktik ta'minoti hamda axborot muhitini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 16 dekabrda O'RQ-595-son "Ona tili ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022 – 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni, 2019-yil 8-maydagi PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi Ona tili ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 802-son "Ona tili ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, 2019-yil 13-maydagi 391-son "Ona tili ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Ona tili yoshdagi talabalar ning samarali tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germenevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalari bo'yicha yurtimiz pedagog olimlaridan Sh. Yusupova, B.Mengliyev, R.Sayfullayeva, M.Qurbonova, L.Raupova, G'.Hamratyev. M.Axmedova, A.Hamrayyev, M.Ernazarova, T.Koziyeva, kabi olimlar tomonidan nutq va muloqot madaniyatini shakllantirish jarayonining nazariy-metodologik asoslari o'rganilgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida Ye. I. Tixeva Ye. A. Flerina L. Verbiskaya, L. Vigotskiy, L. Volkova, V. Seliverstov, I. Romanova, I. Novichkova, A. Tambovseva, O. Safonova kabi olimlar tomonidan ona tili ta'lim mazmunida og'zaki nutqning buzilishini aniqlash, nutq yetishmovchiligini to'g'rilash, so'zni shakllantirish usullari, muloqotga kirishish va idrok etish texnikasini rivojlantirish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borilgan. Xorij olimlaridan A. Maler, G. Sikito, J. Marileyn, M. Joanna, P. Laydia, S. Egli, D. Faulkner, L. Plouvman va S. Stepenlar tomonidan raqamli texnologiya va boshqotirmalar shaxsni ijodkorlik va madaniy innovatsiyalarning o'rni, ularning savodxonligini rivojlantirish tadqiq etilgan.

Rus pedagoglari S.L.Rubenshteyn¹, A.N.Leontyev² ta'lim jarayonida umumiy pedagogik-psixologik yondashuvlar asosida amaliyotga nutqiy tatbiq etishni taklif etadi. J. A. Ponomarev³ va O.R Roziqov⁴ kabilar

¹ Rubenshteyn S.L. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1976. - 416 с.

² Leontyev A.N. Problemi razvitiya psixiki. – М.: Педагогика, 1972. -576 с.

³ Ponomarev Ya.A. Psixologiya tvorчества i pedagogika, 1976. -280 s.

⁴ Roziqov O.R. Teoreticheskiye osnovi optimalnogo primeneniya sistemi uchebnyx zadach v obuchenii i shkolniki (na materialax gumanitarnyx predmetov). Avtoreferat diss...dok. ped. nauk. – Tbilisi, – 1986. -50 s.

tinglash, tushunish ko'nikmalarini ularning didaktikada tutgan o'rni, vazifalari haqida kuzatishlar olib borgan. Jumladan, A.N.Leontyev⁵ "tinglash, tushunish ko'nikmalarini" tushunchasini quyidagicha xarakterlaydi:– muayyan shartlarga asoslanib oldinga qo'yilgan aniq maqsaddir". T.Kaziyeva⁶ nutq mazmunida tilning anglash, bilish, tushunish ilmiy nazariy asoslarini o'rgatishni nazarda tutilishini, nutqiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qilishi bilan ta'kidlaydi. Jahon pedagogikasida tinglash, tushunish ko'nikmalarini metodik, psixologik-pedagogik tadqiqi bilan Avstraliyalik olim, professor Jak Richards maxsus shug'ullangan. Shuni ta'kidlash joizki, G'arb pedagogikasining didaktik jarayoni amaliylikka asosiy e'tiborni qaratadi. Dastlabki pragmatik g'oyalar amerikalik faylasuf va pedagog D. Dyui tomonidan ishlab chiqilgan va amaliyotga joriy etilgan.⁷

Respublikamizda ona tili ta'lim mazmuni intellektual jihatdan har tomonlama salohiyatli qilib tarbiyalash bugungi kunning muhim masalalari darajasiga ko'tarilgan. Shu nuqtai nazardan talabalarning samarali tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germenevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalari rivojlantirishga oid ushbu tadqiqot ishi dolzarb sanaladi. Ona tili ta'lim mazmunida talabalarning tinglash, tushunish ko'nikmalarini germenevtik ta'limotdan foydalanish asosida samarali omillarini aniqlash va texnologiyalarni rivojlantirishdan iborat. Talabalarning tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germenevtik ta'limotdan foydalanib o'rgatishning pedagogik-psixologik xususiyatlari va samarali omillarini aniqlash; germenevtik ta'limotdan foydalanib o'rgatishning pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash; germenevtik ta'limotdan foydalanib intensiv o'rgatish modelini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega.

Talabalarning tinglash, tushunish ko'nikmalarini rivojlantirishda germenevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalarini takomillashtirishda germenevtik bilimlar evolyusiyasini tahlil qilish asosida bo'lajak ona tili ta'lim o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik ijodkorligi hamda tafakkurlarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari va didaktik imkoniyatlarini aniqlangan va talabalarning ijodkorligini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayonning uslubiy asosi sifatida germenevtik yondashuvning mohiyati aniqlandi. Shuningdek, hissiy va rasional birlikning tamoyillariga rioya qilgan holda hal qilinadigan shaxsga yo'naltirilgan hissiy-majoziy vaziyatlar germenevtik sifatida taqdim etildi va ijodkorlikni rivojlantirishning asosiy vositasi aniqlash hamda falsafiy germenevtika asosida nutq o'stirishning o'ziga xos xususiyatlari yoritildi; Ona tili ta'lim jarayonlarni germenevtik tahlil etish hamda joriy etishning metodik ta'minoti takomillashtirilgan hamda tushunish, anglashning har qanday holati "germenevtik doira" asosida amalga oshishi asoslandi hamda tushunishning ko'p qirrali hodisa sifatida praktsiologik, aksiologik, ekzistensial-psixologik jihatlari aniqlashtirildi, tushuntirishning deduktiv-nomologik, intensional, sababiy- deterministik, lingvistik, psixologik va boshqa jihatlari takomillashtirish va ona tili ta'lim mazmunida talabalarning ijodkorligini rivojlantirish maqsadida germenevtik yondashuv doirasida talabalarning birgalikdagi ijodiy faoliyatini tashkil etish, talabalarning shaxsiy xususiyatlarini, ijodkorlikning boshlang'ich darajasini va o'zini-o'zi rivojlantirish motivasiyasini tashhislash, shaxsga yo'naltirilgan hissiy-majoziy vaziyatlarni birgalikda qurish (vizual va og'zaki tasvirlar asosida), ushbu vaziyatlar sharoitida sub'ekt-sub'ektiv faoliyatni amalga oshirish kabilar takomillashtirish va taqdim etilgan "Nutq: tushunish va anglash" modelning samaradorligini baholash, talabalar ijodining rivojlanish darajasini aniqlashga imkon beradigan mezon-dagnostikasi ishlab chiqildi (ijodkorlik qobiliyatining shaxsiy-motivasion va kognitiv tarkibiy qismining rivojlanish darajasini baholashga qaratilgan kompleks mezonlar, ko'rsatkichlar asosida); nutqning germenevtik konsepsiyasi asosida uning tarixiy, ilmiy asoslari o'rganilib, zamonaviy nutq o'stirishdagi yo'nalish sifatidagi ahamiyati yoritildi va umumiy tasnifi takomillashtirishdan iborat.

Talabalarning akademik-ijodiy, nutqiy-motivatsion harakat trayektoriyasini faol tashkil etishga mo'ljallangan tinglash, tushunish, ifodalash o'quv topshiriqlarini teskari ta'lim elementlariga adaptivlashtirish asosida takomillashtirilgan hamda ona tili ta'lim mazmunida talabalarni muloqotga

⁵ Leontyev A.N. Проблемы развitiya psixiki. – M.: Pedagogika, 1972. -576 s.

⁶T.Kaziyeva. Talabalarning tinglab tushunish anglash qobiliyatlarini rivojlantirishda germenevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalari. Pedagogika fanlari doktorlik dissertatsiya.T.2023 yil

⁷ Djon Dyui. Общественно-педагогические проблемы Джона Дьюи. The Public and its Problems. Denver, 1927. / Dj. Dyui. Общественно-педагогические проблемы. — Перевод с английского: I. I. Myurberg, A. B. Tolstov, Ye. N. Kosilova. — M., 2002.

o'rgatishning verbal va noverbal vositalariga asoslangan hamkorlik texnologiyalari mnemotexnika elementlarini dialogik muhitda ritmik-emotsional qo'llash asosida takomillashtiriladi.

NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida xalqaro ta'lim standartlari darajasida dunyoning yetakchi oliy dargohlari bilan hamkorlik qilish, oliy ma'lumotli ona tili ta'lim mutaxassislarini tayyorlashni yanada rivojlantirish va takomillashtirish, oliy ta'lim sohasida filologik xalqaro hamkorlikni kengaytirish, nutq o'stirishda germenevtik talablarni amalga oshirish, o'quv jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarini joriy etish davr talabidir. Biz nutq o'stirishda germenevtikaga asoslanar ekanmiz, u tushunish nazariyasi, matnni talqin qilish tamoyillari haqidagi ta'limot, gumanitar fanlarning metodologik asosi ekanligini o'rganishimiz zarur bo'ladi.

Germenevtikaning ildizlari qadim G'arb va Sharq madaniyatiga borib taqalsa- da, XIX asrga kelibgina alohida fan sohasi sifatida shakllangan bo'lib, u nemis faylasuflari F.Shleyermaxer va V.Dilteylar faoliyati bilan bog'liq. Ta'limotning keyingi rivojida M.Xaydegger, G.G.Gadamer. P.Rikyor, M.Baxtin singari olimlarning xizmati katta bo'ldi. Germenevtikaning markazida tushunish masalasi turadi. Jumladan, F.Shleyermaxer Germenevtika umuman yozma manbalarni "tushunish san'ati haqidagi ta'limot", deb biladi. Unga ko'ra, har qanday yozma manba (matn) ikki yoqlama tabiatga ega: bir tomondan, u til tizimiga nisbatan qism, ikkinchi tomondan, muayyan bir individning ijod mahsulidir. Shuning uchun Germenevtika oldida bir-biriga bog'liq ikkita vazifa turadi: birinchisi - matndagi lisoniy ifodani muayyan til tizimining uzvi sifatida o'rganish ("grammatik" talqin), ikkinchisi - uning ortida turgan betakror subyektini anglash ("psixologik" talqin). V.Diltey o'zining "hayot falsafasi"da Gadamerga bilish nazariyasining xususiy tomoni emas, balki gumanitar fanlar ("ruh haqidagi fanlar")ning asosi sifatida qaradi. Zero, unga ko'ra, tushunish hayot atalmish butunlikni adekvat ifodalashning yagona vositasi bo'lib, u tufayli hayotni idrok etish mumkinligini isbotladi. Dilteyning ta'kidlashicha, har qanday individning ijod mahsuli hayotni obyektivlashtirishdan boshqa narsa emas; inson o'ziga shaxsda ham o'zida tushuna olgan narsani tushunadi. Shu tariqa hayot idrok etuvchining (tushunayotgan shaxs) tushunchasiga monand bo'ladi. Gadamerning falsafaga aylanishi M.Xaydegger nomi bilan bog'liq bo'lib, u "tushunish"ni bilish emas, mavjudlik usuli deb qaradi. Unga ko'ra, tushunish inson mavjudligining asosiy belgilaridan biri; inson mavjudligi avvalboshdan tushunish taqozo etiladigan holat, shu holatni tushuntirish Germenevtikaning vazifasidir. Gadamerga ko'ra, tushunish jarayoni bilan talaba ning o'z-o'zini tushunish jarayonini bir-biridan ajratib bo'lmaydi, tushunish ko'p jihatdan talaba ning o'ziga bog'liq. Biroq talaba ning o'zini anglashi, tushunishi boshqa, uni talqin qilish boshqa, talqi mutlaqo erkin. Talabalarning ma'naviy-ruhiy ehtiyojlaridan kelib chiqib uni xoxlaganidek tushunishi mumkin, degani emas: talqin nutqda moddiylashgan mazmuni tushunish demakdir, shuning uchun ham, Gadamer o'tmishda yaratilgan nutqni "zamona"lashtirib tushunishga, unga zamona nuqtai nazaridan qarash lozimligini ta'kidlaydi. Uning ta'limotida nutq asosiy o'rin tutadi, chunki nutq tufayligina an'ana tirik, til ruhiyatida esa "harakatdagi tarixiy ong" voqe bo'ladi: tushunmoqchi bo'layotgan asar qahramonini, u tarixan qanchalik uzoq bo'lsa ham, biz u bilan dialogga kirisha olishga harakat qilamiz. Albatta, ona tili ta'lim mazmuni uchun falsafiy germenevtikadan ko'ra an'anaviy tushunchadagi, ya'ni nutqni to'g'ri talqin qilish ("tushunish") nazariyasi sifatidagi germenevtika muhimroq. Insonning borliqqa munosabati, uni bilishi, qanday muhitda, sharoitda yashashi, ishlashi kabi omillarga bog'liq ekan, demak, oliy ta'limda ham matnni tushunish, anglash har bir inson o'ziga xos tarzda talqin etilishi zarur bo'ladi.

O'zbekistonda filologik bilimlar ya'ni ona tili ta'lim sifatini oshirish choralari ko'rilib, talabalarning nutq o'stirilishiga qo'yilayotgan vazifalar talab darajasida egallashlariga qaratilgan o'quv-metodik ta'minot zamon talablari asosida takomillashtirilmogda, ona tili ta'limining amaliy jihatini kuchaytirishga qaratilgan ta'limiy ishlar amalga oshirilmogda. Ona tili ta'lim-tarbiya tizimining barcha bo'g'inlarida sifatli ta'lim amalga oshirish uchun nutqni talqin va tahlil qilish, uni sharhlash muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham germenevtika masalasi o'zbek olimlari tomonidan ham keng o'rganila boshlandi. Adabiyotshunos olimlar Bahodir Karim, I.Rahimov, A.O'tamurodov, N.Shermuhamedova, K.Nazarovlar tomonidan ham germenevtikaning ayrim masalalari o'rganildi⁸. Bahodir Karim adabiyotshunos sifatida germenevtikani faqat

⁸ Qarang: Erkinov A. Alisher Navoiy "Xamsa"si talqinining XV-XX asr manbalari. Dokt.dissertatsiyasi. - Toshkent: Akademiya, 1998. - 250 b.; Baxodir Karim Abdulla Qodiriy. -Toshkent: Fan, 2006. -246 b.; Raximov I., Utamurodov A. Fanlarning falsafiy masalalari. -

badiiy ijod asarini o'rganish vositasi⁹, deb hisoblaydi. U "Sharq germenevtikasi" xususida ham fikr bildiradi va uni G'arb germenevtikasining rivojlanish yo'lini bosib o'tmaganligini ta'kidlaydi. Biroq, Sharq germenevtikasi deb atalayotgan Qur'on ma'nolari, tafsiri mohiyatan biz o'rganayotgan germenevtikaga to'la mos kelmaydi. Chunki, tafsirshunoslik va falsafiy germenevtika o'rtasida katta farq bor. N.Shermuhamedova tushunish va tushuntirishning germenevtik asoslarini falsafiy-metodologik jihatdan tahlil etadi va tushunishning muayyan hodisa ma'nosini anglashdagi muhim rolini ta'kidlaydi¹⁰. Shuningdek, M.Abdullayeva, Sh.Jabborov, Q.Nazarov, G.Navro'zova, G.Yunusovalarning ilmiy ishlarida, maqolalarida ham germenevtikaning ilmiy bilishdagi ahamiyati hamda tarixiy negizlari haqidagi fikrlar bayon etilgan¹¹.

Ta'kidlash joizki, T.Kaziyeva, yuqorida nomlari keltirilgan mualliflarning germenevtikaga bag'ishlangan maxsus tadqiqotlari mavjud emasligini, havolalarda berilgan manbalarda esa tushunish va tushuntirish masalasiga umumiy xulosalar berilganligini ta'kidlaydi o'z tadqiqotida. Shu bois, germenevtikani alohida falsafiy ta'limot sifatida o'rganib, uning ontologik, gnoseologik, aksiologik, fenomenologik, psixologik va metodologik jihatlarining milliy g'oyani mustahkamlashdagi ahamiyatini tahlil qilishga harakat qilganlar. Biz esa T.Koziyeva ta'kidlaganidek ona tili ta'lim mazmunida filoligik jarayonda nutqni germenevtik jihatdan qanday tashkil qilish mumkinligini asoslashga harakat qilamiz. Ma'lumki, nutqning tugallangan fikr bildiradigan asosiy birligi matndir. Shunday ekan, matnni talqin qilish orqali talabalarni tarbiyalash ona tili ta'limda asosiy yo'nalishlaridan bir bo'lmog'i lozim. U ayniqsa, ona tili ta'lim mazmunida alohida ahamiyatga ega. Matn haqidagi barcha tadqiqotlar matnning til yoki nutq birligi ekanligini aniqlash asosiga qurilgan bo'lib, u nutqiy jarayonning "o'zi va nutqiy faoliyat natijasi" sifatida talqin etiladi¹². Matn bo'yicha berilgan ta'riflar tahlil etilganda, u nutqiy faoliyat jarayoni mahsuli bo'lib, mazmuniy bog'liqlik, tugallanganlik, mantiqiy ixchamlik, til g'oyalari va norma asosida yondashuv, ma'lum elementlarning birikuvidan tarkib topishi, kommunikativ vazifa bajarish, ideal va pragmatik ma'no ifodalash, lug'aviy birliklarning ma'lum grammatik qonunlar asosida birlashishidan iborat ekanligi ma'lum shaxs yoki shaxslar tomonidan yaratilishi, inson tafakkuri mahsuli bo'lib, murakkab psixo-fiziologik jarayon natijasida hosil bo'lishi va o'z adresantiga egaligi bilan xarakterlanadi. Qisqacha qilib aytganda, "matn nutq ko'rinishi bo'lib, vazifasi jihatidan tugal nutqiy butunlikdir. Yagona kommunikativ vazifa bajaruvchi gap va gaplar yig'indisi matn deyiladi"¹³.

O'zbek tilshunosligida matn va matn nazariyasi haqida ilk bor akademik G'.Abdurahmonov o'z qarashlarini bayon etgan bo'lsa, so'ng A.G'ulomov, M.Asqarovalar tomonidan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" darsligida matn birlik sifatida e'tirof etiladi. Keyinchalik I.Rasulov, M.To'qsonov, M.Mukarramovlar matnning turli tomonlari bo'yicha tadqiqotlar olib bordilar. Oliy ta'limda ona tili fanining ijtimoiy funksiyasini o'rganish metodikada muhim ahamiyatga ega. Bu haqda sosiolingvist olim Yu.D.Desheriyev tilning funksiyalarini quyidagilarga ajratadi: 1) kommunikativ funksiya; 2) ijtimoiy funksiya; 3) ekspressiv funksiya; 4) estetik funksiya; 5) gnoseologik funksiya. R.O. Yakobsonning tasniflashiga ko'ra esa oltita funksiya sanaladi: 1) emotiv funksiya (jo'natuvchiga mo'ljallanish, uning emosiyalarini uzatish); 2) kognitiv funksiya (adresatga mo'ljallanish, unda muayyan holat uyg'onishga intilish); 3) poetik funksiya (axborot shakli uchun); 4) metatil funksiyasi (til sistemasi uchun); 5) fatik funksiya (muloqot uchun); 6) referentiv funksiya (voqyelik uchun).¹⁴

MUHOKAMA

Toshkent: Universitet, 2005. -256 b.; Shermuxamedova N. Falsafa va fan metodologiyasi. -Toshkent: Universitet, 2005. -390 b.; Shermuxamedova N.Gnoseologiya. -Toshkent: UFMJ, 2007. -360 s.; Nazarov K. Bilish falsafasi.. -Toshkent: Universitet, 2005. -320 b.

⁹Baxodir Karim Abdulla Qodiriy. -Toshkent: Fan, 2006. -B.7.

¹⁰Shermuxamedova N. Falsafa va fan metodologiyasi. -Toshkent: Universitet, 2005. -B. 313.

¹¹Qarang: Abdullaeva M. Epistemologicheskaya evolyusiya ratsionalizma // Falsafa va ijtimoiy tarakkiyot: Xalqaro ilmiy konferensiya materiallari. -T.: UFMJ, 2008. -S.28-30.; Jabborov Sh. Sharq falsafiy germenevtikasi // Falsafa va huquq. -T.: 2004. -№1. -B. 27-29.; Navruzova G.N., Yunusova G.S. Tasavvuf - Sharq germenevtikasining tarkibiyi qismi // Falsafa va ijtimoiy tarakkiyot: Xalkaro ilmiy konferensiya materiallari. -T.: UFMJ, 2008. -B. 80-82.

¹² Turniyozov N. Matn va uning lingvistik tahlili haqida // Xorijiy filologiya, 2003, - № 2. - B. 19.

¹³ Hojiev A. Tilshunoslik terminlarining izohli lug'ati. - T., 1986. - B. 88.

¹⁴ Desheriev Yu.D. Zakono mernosti razvitiya literaturnx yazjov narodov v sovetksuyu epoxu (Razvitie obidestvennx funktsiy literaturnx yazjov). - M.: Nauka, 1976. - S.432.)

XX-asrning 60-yillarining ikkinchi yarmidan boshlab "matn lingvistikasi" degan yo'nalish katta sur'at bilan rivojlanish pallasiga kirdi. Yaxlit nutqiy butunlik sifatidagi matn va uning tashkil etuvchi unsurlari, omillari, xususiyatlari turli nuqtai nazarlardan tahlil etila boshlandi. Bu soha atrofida o'ziga xos, aytish mumkin bo'lsa, juda katta "shov-shuv" paydo bo'ldi. Hatto ayrim mutaxassislar matn lingvistikasini tilshunoslikning alohida sohasi emas, balki umuman, tilshunoslikning poydevori, bazasi deb hisobladilar. G'arbiy Yevropa mamlakatlarida matn lingvistikasi bo'yicha davriy nashrlar va ilmiy to'plamlar nashr etildi, maxsus ilmiy jamoalar tuzildi, monografiyalar bosildi, darsliklar, hatto maktablar uchun darsliklar chiqarildi.¹⁵ Matn va uni o'rganish, talqin qilish kabilar tilshunoslik fanining poydevori ekan, demak, ona tili o'qitish metodikasi fanining ham asosiy o'zagi hisoblanadi. XX asrning dastlabki yillaridan hozirgi kunga qadar olib borilgan tadqiqotlar orasida Sh.Sh.Yuldashevaning "Davlat tili ta'limida o'quvchilar nutqiy malakalarini o'stirishning ilmiy-metodik asoslari"¹⁶, o'quvchilarning nutqiy malakalarini o'stirish masalari atroflicha tahlil qilinadi. Shuningdek, A.K.Nisanbayevaning "O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari",¹⁷ A.R.Ergashevaning "Ona tili darslarida nazariy ma'lumotlarni mustahkamlash jarayonida nutq o'stirish metodikasi",¹⁸ T.Ziyodovaning "Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning so'z boyligini oshirish"¹⁹ kabi tadqiqotlari esa o'quvchilar va talabalarning o'zbek tilida nutqini o'stirish masalalariga bag'ishlangan.

R.A.Yo'ldoshevning "O'zbek tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini ularni ko'p gapirtirish orqali o'stirish metodikasi"²⁰ tadqiqotida esa eng samarador usullardan biri talqin etiladi. N.Z Umarovanning "Talabalarning o'zbekcha nutqini o'stirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish metodikasi"²¹ mavzusida olib borilgan tadqiqoti nutq o'stirishda zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanishni ilgari suradi. Yuqorida keltirilgan tadqiqotlarda nutq madaniyati, notiq nutqi, nutq o'stirish, og'zaki va yozma nutq muloqot madaniyati, so'z boyligini oshirish, kasbiy pedagogik muloqot madaniyati masalalari til, pedagogika, metodika fanlari nuqtai nazaridan tahlil qilinib, muammo ham nazariy, ham amaliy jihatdan tadqiq etilgan.

Tilshunoslikdagi dunyo tilshunosligida matn lingvistikasi bo'yicha misli ko'rilmagan miqdorda tadqiqotlar yuzaga kelganligini va matn lingvistikasi mustaqil tilshunoslik fani sifatida to'la e'tirof etilganligini ta'kidlar ekan, K.Mavlonova tadqiqotlardagi bu e'tirofga tamal bo'lgan asosiy qoidalarni quyidagicha guruhlarga bo'lib umumlashtiradi: 1. Nutqning tugallangan fikr bildiradigan asosiy birligi gap emas, balki matndir; gap-fikr esa faqat xususiy holat, matnning alohida turidir. Matn sintaktik sathning oliy birligi hisoblanadi. Matnni atroflicha tahlil qilgan O.I.Moskalskaya XX-asrning 1960-1970-yillariga kelib matnni lingvistik o'rganishga bo'lgan qiziqish benihoya ortganligini, dunyo tilshunosligida matn lingvistikasi bo'yicha misli ko'rilmagan miqdorda tadqiqotlar yuzaga kelganligini va matn lingvistikasi mustaqil tilshunoslik fani sifatida to'la e'tirof etilganligini ta'kidlar ekan, tadqiqotlardagi bu e'tirofga tamal bo'lgan asosiy qoidalarni quyidagicha guruxlarga bo'lib umumlashtiradi:

1. Nutqning tugallangan fikr bildiradigan asosiy birligi gap emas, balki matndir; gap fikr esa faqat xususiy holat, matnning alohida turidir. Matn sintaktik sathning oliy birligi hisoblanadi

2. Konkret nutqiy asarlar — matnlarning asosida matn tuzishning umumiy tamoyillari yotadi, bu tamoyillar nutq, sohasiga emas, balki til sistemasiga yoki til vakolatiga dahldordir. Bu jihatlar hisobga olinsa, shulardan kelib chiqilsa, matnni faqat nutq birligigina emas, balki ayni paytda til birligi deb ham hisoblash kerak.

3. Boshqa til birliklari kabi matn lisoniy belgilar sistemasining qismidir.

¹⁵ (Bu haqda qar.: Nikolaeva T.M. Lingvistika teksta. Sovremennoe sostoyanie i perspektivi // Novoe v zarubejnoj lingvistike. Vip. 8. Lingvistika teksta. — M.: Progress, 1978. S. 5-39.)

¹⁶ Sh.Sh.Yuldasheva "Davlat tili ta'limida o'quvchilar nutqiy malakalarini o'stirishning ilmiy-metodik asoslari" (ta'lim qoraqalpoq tilida olib boriladigan akademik litseylar misolida) ped.fan.nomz.diss. — T., 2008, —133 b.

¹⁷ A.K.Nisanboeva. O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari (Ta'lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida) ped.fan.nomz.diss.. — T., 1998, — 160 b.

¹⁸ A.R.Ergasheva Ona tili darslarida nazariy ma'lumotlarni mustahkamlash jarayonida nutq o'stirish metodikasi, — T.,2010. -69 b

¹⁹ T.Ziyodova. Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning so'z boyligini oshirish: ped.fan.nomz.diss.... —T.,1995. — 141 b.

²⁰ R.A.Yo'ldoshev. O'zbek tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini ularni ko'p gapirtirish orqali o'stirish metodikasi (monografiya) — T., 2012. — 214 b.

²¹ N.Z Umarova. Talabalarning o'zbekcha nutqini o'stirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish metodikasi (texnika oliy o'quv yurtlarining rusiyzabon guruhlari misolida): ped.fan.nomz.... diss., — T., 2007. — 135 b.

4. Matnni alohida sathning nutqiy va lisoniy birligi sifatida har tomonlama o'rganish tilshunoslik doirasidagi maxsus fan — matn lingvistikasini yaratishni taqozo etadi²².

O'zbek tili metodikasida keng tadqiq etilayotgan matn va uni o'rganish masalasi nutq o'stirishda qanday olib borilmoqda, degan savol tug'iladi

Nutqning funksiyasini metodologik tavsiflash uning bir qancha funksiyasini aniq ifodalashni ko'rsatib beradi. Nutq o'stirishda germevntik qonun qoidalarga amal qilgan holda emotiv funksiya (jo'natuvchiga mo'ljallanish, uning emosiyalarini uzatish), kognitiv funksiya (adresatga mo'ljallanish, unda muayyan holat uyg'onishga intilish), fatik funksiya (muloqot uchun) kabi turlarini amaliyotda qo'llash muhim hisoblanadi.

Ona tili ta'lim mazmunida nutq o'stirish fani garchi metodik, ta'limiy fan hisoblansa-da, u nazariy fan tilshunoslik asosidagi bilishga asoslanadi. Bilish esa falsafa fanining asosi sanaladi. Nazariy falsafa asoschisi Kant inson aqliiy faoliyatini aniqlashdan iborat ekanligini ta'kidlagan edi. "Falsafa insonning o'z moxiyatini anglashi, borliqning turli sohalariga oid bo'lgan hodisa va voqealar haqida, ularning tub moxiyatini ifodalaydigan umumiy xulosalar chiqarishi demakdir. Falsafiy tafakkur olamdagi narsa va xodisalarni fikrda umumlashtirib, o'zaro bog'liqlikda va rivojlanishda o'rganish, ularning moxiyatini chuqurroq va to'laroq bilishdir" degan edi²³. Demak, falsafa fani borliq va uni bilish muammolarini o'rgansa, tilshunoslik borliqdagi kishilarning aloqa vositasi bo'lgan inson bilimni, uning tafakkur tarzini, nutqini o'rganadi. Xuddi shunga o'xshash ona tili o'qitish metodikasi ham har ikki fanga bog'liq holda insonga ana shu bilimni qanday o'rgatish lozimligini bildiradi. Shunday har qaysi fan, jumladan, tilshunoslik ham, til o'qitish metodikasi ham falsafa bilan uzviy bog'liq holda amalga oshiriladi. O'qitishda falsafiy yo'nalish tadqiqot metodologiyasi bo'lib xizmat qiladi.

Ma'lumki, nutqning o'z taqiqoti yuzasidan qanday xulosaga kelishi, ilmiy haqiqatni qay darajada obyektiv ochib berishi uning qanday falsafiy yo'nalishga asoslanishiga bog'liq. Hozirgi kunda germevntika gumanitar fanlarning metodologik asosi hisoblanadi. Matnda muallifning nima demoqchiligini o'quvchi tomonidan to'g'ri tushuna olish germevntikaning vazifasi sanaladi.

O'zbek tili metodikasida keng tadqiq etilayotgan matn va uni o'rganish masalasi ona tili ta'lim tizimida nutq o'stirish qanday olib borilmoqda, degan savol tug'iladi. Bu borada nutqning funksiyasini metodologik tavsiflash uning bir qancha funksiyasini aniq ifodalashni ko'rsatib beradi. Nutqni o'stirishda germevntik qonun- qoidalarga amal qilgan holda emotiv funksiya (jo'natuvchiga mo'ljallanish, uning emosiyalarini uzatish), kognitiv funksiya (adresatga mo'ljallanish, unda muayyan holat uyg'onishga intilish), fatik funksiya (muloqot uchun) kabi turlarini amaliyotda qo'llash muhim hisoblanadi. Germevntika (yun. hyermeneu- tike, hyermenio – "tushuntiraman") - matnlarni tushunish, talqin qilish san'ati, uni talqin qilish tamoyillari haqidagi ta'limot sanaladi. Uning tekshirish metodi germevntik metoddir.²⁴

Shuning uchun ham Hozirgi kunda germevntika gumanitar fanlarning metodologik asosi hisoblansa-da matnda muallifning nima demoqchiligini talaba tomonidan to'g'ri tushuna olish germevntikaning asosiy vazifasi sanaladi.

Ma'lumki, har bir tushunchaning o'zining ma'nosi bor, jumladan, tushunish "tushuntirish" ma'nosiga hamohang bo'lgan "anglash", "anglatish" degan ma'no "Fiqh" so'zining etimologiyasi bilan bog'liqdir. Fiqhda, xususan, ahli sunna val jamoat mazhabining asosiy shoxtomirini tashkil qiluvchi Hanafiya maktabi metodlariga amal qilinadi. Demak, germevntikada ham, fiqhda ham milliy urf odatlarimizga mos bo'lgan tamoyillar o'rganiladi. Tafsir va ta'vil, buyuk mutafakkirlarimizning asarlariga sharhlar bizning eng katta ma'naviy boyligimizdir. G'arbda Gadamerga davriga kelib germevntika to'la rivojlana boshladi. Gadamer haqiqiy tushunish mahsuldor ekanligini ta'kidlab, u tarixni bevosita tushunish jarayonini yengillashtirishini ta'kidlaydi. Germevntika ta'lim jarayonida nega kerak degan savol tug'iladi. Biror o'quvchi matnni muallif asarini o'rganar, undagi hodisa va mohiyatni talqin qilar ekan, o'rganuvchining tasavvuri, mulohazalari har doim ham asar mazmuni va uning ruhiyatiga to'g'ri kelmaydi. Forobiyning "Rasoil ul-xukamo" asarida ta'kidlanishicha, tushunishdan avval anglash keladi. Buni zamondoshlarimiz E. Betti, Gadamer

²² (Moskalskaya O.I. Grammatika teksta. — M.: Visshaya shkola, 1981. S. 5-6. 76)

²³ Falsafa. Yusupov E. Yu. tahriri ostida. Toshkent, 1999, 7-bet

²⁴ 1Skirbekk G., Gile N. Falsafa tarixi.-Toshkent: Sharq, 2002. B. 669.

germenevtika va uning sferalari to'g'risidagi ta'limotlaridagina ta'kidlashdi. Gadamerning matnlarni qismlarga bo'lib o'rganish to'g'risidagi ta'limotlari ham ana shu darvrdada yaratilgan.

Ta'lim falsafasiga ko'ra, nazariy, psixologik madaniy fenomenlarning ma'nosini o'rganishda germenevtik yondashuvning ahamiyati katta. Shuning uchun ham ona tili ta'limda talabalar ning "bilim – tushunish – anglash ko'nikmalari" modelini tashkil etish asosida nutq hodisalarining leksik, grammatik ma'nosini o'rganishda germenevtik yondashuvga asoslanamiz va insonning bilish xususiyatiga mos keladigan germenevtik yondashuv asosida dunyoni ko'rishning milliy uslubini aks ettiruvchi tizimni joriy etish maqsadli ekanligini ilmiy, metodik jihatdan tahlil etdik. Ma'lumki, nutqning mazmuni to'la idrok etish uchun blalar tilning leksik, grammatik va talaffuz ko'nikmalarini puxta o'zlashtirgan bo'lishlari talab etiladi. Nutqni idrok etishda leksika va talaffuzni to'g'ri anglay olish umumiy mazmuni tushunishda, grammatikani fahmlashda alohida ahamiyat kasb etadi. Qisqasi, tinglab tushunish deganda, so'zlovchining nutqini bevosita yoki texnikaviy vositalar yordamida eshitibidrok etish yoki fahmlash tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, tinglab tushunish o'zgarar nutqini (jonli tarzda yoki mexanik yozuvdakisini) idrok etish hamda mazmunini fahmlab yetish ma'nosini ifodalaydi.

Tinglab tushunishda eshitish sezgisi va analizatori orqali axborot olishning asosiy manbalari sifatida muallim nutqi, auditiv texnikaviy qurollardan –magnitafon yozuvi, radio eshittirish, ovozli diafilm, kino(video) film yoki undan parcha hamda televizion ko'rsatuvlar xizmat qiladi. Ona tili ta'limda tinglab tushunish uchun manba sifatida audiokasseta, radioeshittirish, disk materiallari, ovozli yozuvlardan, kino ko'rsatuvlardan foydalanadi. Masalan tinglab tushunish nutq faoliyatining asosiy turlaridan biri sifatida maktab sharoitiga tatbiqan maqsad va vosita tarzida o'rgatiladi: (1) og'zaki nutqni egallash, ya'ni bir paytning o'zida gapirish va tinglab tushunishda suhbatdoshlar navbatma - navbat gapirish va tinglab tushunish amallarini bajaradilar; (2) tinglab tushunish kommunikativ faoliyatning alohida turi sifatida egallanadi, boshqacha aytganda, og'zaki hikoya, kinofilm tarzida tinglanadigan nutqdagi axborot(informasiya)lar o'zlashtiriladi²⁵ Hozirgi kunda Ona tili ta'lim muassasalarida ona tili o'qitish uchun katta imkoniyatlar yaratilgan. Chunonchi, hozirgi zamonaviy axborot kommunikativ vositalari bilan jihozlangan alohida xonalarning va ularda nutq o'stirish mashg'ulotlarining yuqori sifatli o'tish uchunbarcha imkoniyatlarning mavjudligi nutq o'stirishmashg'ulotlarida tinglab tushunish mashqlarini bajarish uchun ham keng imkoniyatlar yaratmoqda.

XULOSA

Hozirgi kunda ona tili ta'limda avvalgi darsliklardan farqli o'laroq, darsliklar audio va video disklardan iborat bo'lib, bu talabalar uchun o'tiladigan mavzuni yanada kengroq tushunishga imkon beradi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun O'zbekiston Respublikasida xalqaro ta'lim standartlari darajasida dunyoning yetakchi oliy dargohlari bilan hamkorlik qilish, oliy ma'lumotli ona tili ta'lim mutaxassislar tayyorlashni yanada rivojlantirish va takomillashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish, nutq bilan ishlashda germenevtik talablarni amalga oshirish, o'quv jarayoniga ilg'or xorijiy tajribalarini joriy etish davr talabidir. Insonning borliqqa munosabati, uni bilishi, qanday muhitda, sharoitda yashashi, ishlashi kabi omillarga bog'liq ekan, demak, matnni tushunish, anglash har bir inson tomonidan o'ziga xos tarzda talqin etiladi. Bilamizki, nutqning tugallangan fikr bildiradigan asosiy birligi bu matndir. Shunday ekan, ona tili ta'limda talabalarga matn bilan ishlash asosida nutq o'stirish orqali tarbiyalash ona tili ta'limda asosiy yo'nalishlaridan bir bo'lmog'i lozim. U ayniqsa, ona tili ta'limda alohida ahamiyatga ega. Matn haqidagi barcha tadqiqotlar matnning nutq birligi ekanligini aniqlash asosiga qurilgan bo'lib, u nutqiy jarayonning "o'zi va nutqiy faoliyat natijasi" sifatida talqin etiladi²⁶. Matn bo'yicha berilgan ta'riflar tahlil etilganda, u nutqiy faoliyat jarayoni mahsuli bo'lib, mazmuniy bog'liqlik, tugallanganlik, mantiqiy ixchamlik, til ideyalari va norma asosida yondashuv, ma'lum elementlarning birikuvidan tarkib topishi, kommunikativ vazifa bajarish, ideal va pragmatik ma'no ifodalash, lug'aviy birliklarning ma'lum grammatik qonunlar asosida birlashishidan iborat ekanligi ma'lum shaxs yoki shaxslar tomonidan yaratilishi, inson tafakkuri mahsuli bo'lib, murakkab psixo-fiziologik jarayon natijasida hosil bo'lishi va o'z adresantiga egaligi bilan

²⁵ Obshaya metodika prepodavaniya inostrannix yazikov v srednix spetsialnix uchebnykh zavedeniyax: Uchebnoe metodicheskoe posobie/Pod red, A.A. Mirolyubova)

²⁶ Turniyozov N. Matn va uning lingvistik tahlili haqida // Xorijiy filologiya, 2003, – № 2. – B. 19.

xarakterlanadi. Qisqacha qilib aytganda, "matn nutq ko'rinishi bo'lib, vazifasi jihatidan tugal nutqiy butunlikdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rubenshteyn S.L. Problemi obshey psixologii. – M.: Pedagogika, 1976.416 s.
2. Leontyev A.N. Проблемы развития психики. – M.: Pedagogika, 1972. -576 s.
3. Ponomarev Ya.A. Psixologiya tvorchestva i pedagogika, 1976. -280 s.
4. Rozikov O.R. Teoreticheskiye osnovy optimalnogo primeneniya sistema uchebnykh zadach v obuchenii i shkolniki (na materialax gumanitarnykh predmetov). Avtoreferat diss...dok. ped. nauk. – Tbilisi, – 1986. -50 s.
5. T.Kaziyeva. Talabalarning tinglab tushunish anglash qobiliyatlarini rivojlantirishda germevtik ta'limotdan foydalanish texnologiyalari. Pedagogika fanlari doktorlik dissertatsiya.T.2023 yil
6. Djon Dyui. Obshchestvo i yego problemy John Dewey. The Public and its Problems. Denver, 1927. / Dj. Dyui. Obshchestvo i yego problemy. — Perevod s angliyskogo: I. I. Myurberg, A. B. Tolstov, Ye. N. Kosilova. — M., 2002.
7. Erkinov A. Alisher Navoiy "Xamsa"si talqinining XV-XX asr manbalari. Dokt.dissertatsiyasi. - Toshkent: Akademiya, 1998. -250 b.; Baxodir Karim Abdulla Qodiriy. -Toshkent: Fan, 2006. -246 b.;
8. Raximov I., Utamurodov A. Fanlarning falsafiy masalalari. -Toshkent: Universitet, 2005. -256 b.; Shermuxamedova N. Falsafa va fan metodologiyasi. -Toshkent: Universitet, 2005. -390 b.;
9. Shermuxamedova N.Gnoseologiya. -Toshkent: UFMJ, 2007. -360 s.; Nazarov K. Bilish falsafasi.. - Toshkent: Universitet, 2005. -320 b.
10. Baxodir Karim Abdulla Qodiriy. -Toshkent: Fan, 2006. -B.7.
11. Shermuxamedova N. Falsafa va fan metodologiyasi. -Toshkent: Universitet, 2005. -B. 313.
12. A.K.Nisanboeva. O'zbek tili darslarida matn vositasida o'quvchilar nutqini o'stirishning metodik asoslari (Ta'lim qozoq tilida olib boriladigan maktablar misolida) ped.fan.nomz.diss.. – T., 1998, – 160 b.
13. A.R.Ergasheva Ona tili darslarida nazariy ma'lumotlarni mustahkamlash jarayonida nutq o'stirish metodikasi, – T.,2010. -69 b
14. T.Ziyodova. Ona tili ta'limi jarayonida o'quvchilarning so'z boyligini oshirish: ped.fan.nomz.diss.... – T.,1995. – 141 b.
15. R.A.Yo'ldoshev. O'zbek tili darslarida o'quvchilarning og'zaki nutqini ularni ko'p gapirtirish orqali o'stirish metodikasi (monografiya) – T., 2012. – 214 b.
16. N.Z Umarova. Talabalarning o'zbekcha nutqini o'stirishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish metodikasi (texnika oliy o'quv yurtlarining rusiyzabon guruhlari misolida): ped.fan.nomz. diss., – T., 2007. – 135 b.